

www.otium.unipg.it

OTIVM.
Archeologia e Cultura del Mondo Antico
ISSN 2532-0335 DOI XXXX/otium.v1i1.XXX

No. 1, Anno 2016 – Article 6

Voce ritratta. Per un'iconografia di Eco

Benedetta Sciaramenti[✉]

*Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne,
Università degli Studi di Perugia*

Abstract: The aim of this article is to discover Echo's symbolic presence in some of the natural settings painted on romano-campanian walls, closely linked to the Ovidian myth-making and the visual imagination which supports his poem; to achieve the goal, the paper will review the Narcissus episode and it will examine the rhetorical landscape description in *Metamorphoses* Book III.

Keywords: Echo, Narcissus, *Metamorphoses*, mythological landscape-painting

Il contributo proposto di seguito illustra un aspetto particolare del più vasto progetto di ricerca avviato con l'inizio del mio Dottorato, che ha come oggetto l'indagine testuale ed iconografica del mito ovidiano, e come fine la ricostruzione del complesso quadro simbolico che sostiene le produzioni artistiche romane attinenti al mito e ad i suoi significati. Ringrazio pertanto la Direzione ed il Comitato Scientifico della Rivista Otium che mi permettono di divulgare in questa sede alcuni esiti dello studio in corso.

[✉] Address: Università degli Studi di Perugia, Dipartimento di Lettere - Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne, Via dell'Aquilone, 7, 06123 Perugia. (Tel. 0755853018; Email: benedettasciaramenti@hotmail.it).

Quando si tuffa la faccia in un lago
torna subito a pelo dell'acqua, non riesci

serve un fucile
per forzare il reale a farsi largo

devi esserci
per poter sparire.

S. Bre, *La fine di quest'arte*

1. L'ESSENZA DI ECO, LA SUA ASSENZA.

'Costruire l'invisibile' è il titolo di un recente contributo che Maurizio Bettini ha dedicato al complesso e prolifico tema del doppio nella cultura antica, spazio tematico ampio, occupato anche, ed in larghissima parte, dal mito di Narciso¹.

Costruire l'invisibile è anche la più corretta definizione della missione iconografica di fronte a Narciso ed Eco, quando l'arte ha dovuto predisporre sistemi abili a rappresentarli; la traduzione in immagine della storia è solo apparentemente agevolata dal fatto che il piano su cui si gioca la trama è proprio quello della duplicazione di un volto, quando essa rimane un racconto di dissolvenze, ed in parte, di dissolvenze sonore: la storia di Narciso, quindi quella di Eco che Ovidio le intreccia², procede ben oltre il trapasso di forme che è la sostanza di ogni metamorfosi, ed è

¹ BETTINI 2004. Accanto a questo, precedenti e successivi, vanno nominati, senza pretesa di esaustività, almeno gli studi capitali di scuola italiana e francese, che hanno fondato la critica del doppio: PELLIZZER 1984, BETTINI 1991, FRONTISI-DUCROUX, VERNANT 1997, BETTINI, PELLIZZER 2003.

² *Met.* III, 339-510. Sul portato innovativo della narrazione ovidiana non è necessario dilungarsi. Si veda dunque complessivamente BARCHIESI, ROSATI 2007, p. 175 ss.

piuttosto il racconto di due consunzioni, una delle quali lascia traccia di sé in un fiore, l'altra in un effetto non sempre avvertito³.

Laddove ci si aspetterebbe una comprensibile ritrosia iconografica dinnanzi al complicato intreccio dei riflessi di immagine e voce⁴, l'arte figurata di I secolo d. C. accoglie senza difficoltà Narciso e gli adatta una forma stabile, moltiplicata in un numero impressionante di repliche e varianti⁵. Questa operazione, tuttavia, sembra avere il costo di una rinuncia, e di una rinuncia estremamente onerosa: rappresentare Narciso, ossia tradurre in immagine la dialettica mortifera di oggetto e riflesso, significa rinunciare ad Eco, sia per l'intraducibilità del suono imposta dal mezzo grafico⁶, sia perché il suo coinvolgimento esiste e trova senso solo nella rarefazione di un corpo che scompare e si sottrae alla vista, sostituendo alla presenza tangibile, quella sonora.

Evitare Eco nella rappresentazione, tuttavia, non è solo una scelta di selezione tematica, peraltro sensibilmente pesante, perché dimezza il

³ Il destino di Narciso è noto in due varianti, entrambe tragiche: alla metamorfosi in fiore, raccontata da Ovidio, si affianca la versione del suo totale sparimento, trasmessa da Conone (in Fozio, *Bibl.* 186.134b28-135a.4). Potenzialmente duplice è anche la causa della sua rovina: la maledizione di Aminia da un lato, di cui dà conto ancora Conone, l'amore mortifero per la sua gemella (Paus. IX 31, 7-8). Ugualmente bifronte il mito di Eco: una versione la associa a Pan, in un corteggiamento ora felice (*AP* XVI, 156) ora nefasto (Long. III, 21 ss. e Stob. *Flor.* LXVIII, 28), l'altra la vuole compagna di Narciso.

⁴ Conciliabili soltanto entro il concetto latino di *imago* (HARDIE 2002; BETTINI 2008), ove l'oggetto ottico ed acustico si fanno simulacro e per la loro natura illusoria (*imago vocis* è la stupefacente definizione ovidiana di Eco, che risolve l'assenza di un termine latino per designare questo effetto; sul tema ROSATI 1983 e BONADEO 2003, p. 90, nota 49) impediscono la reciprocità e cagionano la 'malattia erotica' comune ad Eco e Narciso, ove l'attività amorosa diventa molestia e la passività amorosa malattia (su questi temi BARCHIESI, ROSATI 2007).

⁵ La serie commentata di rappresentazioni in RAFN 1992; più recente la classificazione di COLPO 2006, ordinata per tipi iconografici e tesa alla definizione di un sistema formale romano, oltre che all'indagine dei modi di elaborazione e diffusione dei tipi.

⁶ È Eco stessa ad ammonire il pittore sull'impossibilità di essere ritratta, in Ausonio (*Epigr.* 11 Green).

materiale narrativo da cui evidentemente le rappresentazioni muovono, è piuttosto un'omissione che mutila il significato complessivo di Narciso e gli sottrarre una parte di senso determinante, fino a stravolgerne completamente la *facies*.

Se è vero infatti che Narciso ed Eco, grazie ad Ovidio e da lui in poi, non esistono che insieme, e di ciò è stata data dimostrazione perfetta nei commenti al testo come nell'analisi dei significati del mito⁷, è anche vero che iconograficamente le due figure tendono alla scissione: dei due, è Eco che viene esclusa, come se in immagine Narciso potesse fare a meno di lei, quando sappiamo che non si dà possibilità di comprendere l'alienazione ed il delirio del cacciatore, senza porre in partenza il rifiuto della reciprocità sana personificata in Eco⁸, ossia senza leggere il comportamento autolesivo di Narciso come la più sdegnosa reazione al «coeamus!» di lei⁹, offerta e richiesta insieme, che esplicita finalmente ed inevitabilmente l'unione erotica desiderata.

È allora forse necessario, per non correre il rischio di amputare il mito ovidiano o peggio ancora di smembrarlo in letterario da un lato ed iconografico dall'altro, come si trattasse di due storie diverse, continuare a

⁷ Da ultimo GRASSIGLI 2009, p. 208.

⁸ Occorre precisare che il rifiuto di Narciso riguarda ogni forma di relazione e scambio erotico-affettivo, senza dover contemplare necessariamente un suo ripiegamento omoerotico, per il quale occorrerebbe applicare al mondo romano categorie culturali che gli sono sostanzialmente estranee (quanto ha fatto PREHN 1997), come la pederastia e sua la funzione pedagogico-sociale, proprie semmai del mondo greco, nel quale una versione alternativa del mito di Narciso potrebbe essere esistita, ma che possiamo solo postulare. Sulla necessità della distinzione dei contesti culturali si veda MINOTTI 2007, pp. 92-94.

⁹ «Riuniamoci», *Met* III, 386-387.

‘cercare Eco’¹⁰, per trovarla là dove è più probabile che si nasconda, «[in] silvis [et] in monte» (*Met.* III, 400).

2. TOCCARE (L’)ECO.

La mancanza di attenzione per così dire sistematica di cui soffre Eco tanto in letteratura, prima di Ovidio, quanto nelle immagini, ci spinge ad accertare preliminarmente lo statuto particolare della ninfa per dichiarare lecita e possibile la ricerca del suo corpo: spetta alla ninfa averne uno? Deve o no, in altre parole, una figura concepita per significare un suono alterato e le sue motivazioni¹¹, partecipare anche della dimensione corporea e vivere, quindi, in immagine?

Prima che l’inibizione divina ne intaccasse le piene facoltà vocali facendole regredire a mera replica sonora, non c’è dubbio che Eco avesse un corpo, e proprio il suo aspetto, in una particolare versione del mito, le aveva procurato tanto danno: Pan, reso folle dalle forme bellissime di Eco, si era vendicato della sua corporeità impossibile, disfacendole il corpo, chiamando a raccolta un consorzio di divinità minori per smembrarlo e

¹⁰ Il riferimento è evidentemente al titolo del contributo di Gian Luca Grassigli (2009), cui va il merito di aver recuperato lo sguardo di Eco e di averlo assunto come prospettiva nell’analisi del mito di Narciso. Il mio studio esiste entro le questioni da lui delineate, alla ricerca di in una possibile risposta.

¹¹ Il motivo eziologico prevale in Longo Sofista (III, 21), che percorre il filone arcadico del mito con Eco e Pan, entro una dimensione musicale, quindi agonale; nel quadro erotico del suo romanzo, *Dafne*, divertito dalla sconcerto di Cloe che ha avvertito per la prima volta l’eco ed è costretta ad immaginare un altro mare e degli altri marinai dietro la montagna che risuona, si serve dell’*aition* ecoico per darle spiegazione del fenomeno sconosciuto.

disperderlo; in questa efferata versione, i brandelli del corpo assassinato di Eco divengono i brandelli del suo suono¹².

Eco è in effetti sempre minata nella sua consistenza fisica, e forse nell'idea della violazione di un corpo umano prende senso quella di un suono che sembra vivo, come l'eco, il quale esiste solo se causato, e spesso dall'atto vocale di un essere parlante, ma che è molto più di un semplice suono, piuttosto una reazione, una sorta di suono animato, che (re) agisce¹³.

Così se è di certo Ovidio, contro ogni evidenza razionalistica¹⁴, a pensare e descrivere Eco come un essere vivente, una donna, restituendole la responsabilità dell'azione¹⁵, è anche vero che l'umanizzazione di Eco sembra quasi inevitabile, fosse solo per poter parlare della sua stessa rarefazione in una sonorità che conserva qualcosa di umano¹⁶.

¹² BONADEO 2003, p. 82 ss; la metamorfosi si compie a livello linguistico, con l'impiego di μήλη nella doppia e concomitante accezione di 'membra' e 'canti'.

¹³ La forza attiva di un corpo che agisce padrone di sé, pur nella limitazione d'uso della parola, emerge chiara nell'aggettivo *resonabilis*, che, come ben rilevato in BARCHIESI, ROSATI 2007 (p. 185 s.) ed in GRASSIGLI (2009, p. 211), completa la definizione di apertura *vocalis nymphe*, restituendo alla voce, che è la sostanza di Eco, un margine decisivo di autonomia. Nella sapiente gestione di una facoltà menomata, dalla quale Eco sa far scaturire una richiesta d'amore perseguita con testardaggine, disponendo per altro di un mezzo impoverito, ella realizza quell'unione di dimensioni 'del suono' e 'del visibile' che la distingue positivamente da Narciso (GRASSIGLI 2015, p. 9).

¹⁴ Lucr. IV 4, 471.

¹⁵ In questo senso mi discosto fermamente dall'interpretazione passiva del fare di Eco, sostenuta da BONADEO (2003, pp. 95-98) e prima in BORGHINI 1978, che peraltro stride con l'intenzione d'inganno che gli studiosi le attribuiscono; il *deficit* vocale, teoricamente leggibile come punizione dell'abuso di parola commesso da Eco ai danni di Giunone, la rende più che mai capace, per compensazione, di soddisfare l'urgenza comunicativa che le si pone. Narciso vittima dell'eco, anticipazione del Narciso vittima del riflesso, assegna alla ninfa un ruolo esclusivamente funzionale al compiersi del destino del cacciatore, con il tremendo rischio di impoverire il testo ovidiano e la figura di Narciso stesso.

¹⁶ Ottime osservazioni sulla necessaria femminilità della voce di Eco si trovano in CAVARERO 2003, p. 181 ss; l'autrice tuttavia, colloca la ninfa in una sorta di limbo vocale, tra il mutismo e la parola consapevole, e parla di 'ri-vocalizzazione' come 'desemantizzazione' («[...] una voce che risulta, come mero residuo materiale, dalla sua

Il poeta latino mette dunque a frutto la predisposizione di Eco alla personificazione¹⁷, presente già nella tradizione che egli ha alle spalle, per coltivarla e rifunzionalizzarla in una storia in cui 'presenza / assenza / presenza illusoria' (quindi 'suono / silenzio / suono illusorio') interferiscono e trasmutano.

Coerente con l'idea di un suono riflesso ma sensato, di risposta ragionevole, è fondamentale che il tradizionale espediente poetico della ripetizione, il quale permette ad Ovidio come ad altri di imitare l'effetto di ripercussione e di far dialogare Narciso e la ninfa, e che consiste nella reiterazione completa o parziale dei pronunciamenti del cacciatore, sia un gioco letterario estremamente efficace nella lingua latina, dove non esiste una locuzione affermativa per esprimere accordo, ma è necessario ripetere l'enunciato dell'interlocutore¹⁸. È dunque un parlare positivo quello di Eco, sostanzialmente creativo nella versione ovidiana, pur separato dall'intenzione semantica e dunque soggetto a fraintendimento, ed è del resto possibile allineare le battute di lei e Narciso in uno scambio coerente, ove la costante e risoluta dichiarazione di volontà di Eco, pur in forma ecoica, ribatte alle espressioni apprensive e dubitative del giovane.

sottrazione al registro semantico del *logos*»), concetto che andrebbe a mio avviso sfumato in 'ri-semantizzazione', per restituirgli un potenziale di autonomia.

¹⁷ Eco, come specchio sonoro e propagazione del lamento, è portata in scena da Euripide nell'*Andromeda* (TGF V, 114-122) in forma di personificazione ed appare nello stesso modo all'interno della versione parodiata del dramma, messa in scena l'anno successivo da Aristofane nelle *Thesmophoriazuse* (vv. 1015-1135), dove avviene il vivace scambio di battute tra Mnesiloco nei panni di Andromeda ed Eco, della quale forse si ascoltava solo la voce. Presentificata dall'effetto sonoro, reso per mezzo di espedienti fonici, Eco scandisce e dipana il lamento di Filottete nell'omonimo dramma sofocleo, forse anche nella versione latina di Accio, sicuramente nell'Epitaffio di Adone ed in quello di Bione, per essere direttamente invocata nell'*Ecuba* di Seneca. Per tutte le occorrenze si veda BONADEO 2002.

¹⁸ BARCHIESI, ROSATI 2007, p. 188.

Come già bene espresso da Grassigli, la forza attiva di Eco è tutta nella disinibita reattività sessuale che Ovidio le assegna all'inizio della vicenda, e che non sarebbe possibile senza un corpo, quando accortasi di Narciso, ella lo vede e lo ama¹⁹ quasi nello stesso momento, quindi, risoluta e silenziosa, lo insegue; la forza, ed insieme la condanna di Eco, è soprattutto la potenza della sua iniziativa erotica, per la quale, in una dinamica colma di fisicità, compie l'improvviso slancio d'amore, pari per irruenza ad un'aggressione e come tale percepito da Narciso.

Lo scandalizzato ritrarsi di Narciso, che già prima di Eco ed ora una volta di più, allontana da sé la possibilità dell'amore consumato, respinge non il semplice corteggiamento e l'idea dell'unione, piuttosto l'abbraccio della ninfa che gli si getta al collo: «manus complexibus aufer»²⁰; Eco viene scacciata indietro, ammutolita nel silenzio di un corpo rifiutato.

Quando successivamente, assieme alla voce, perderà del tutto anche la sua consistenza corporea, disgregata dal dolore, provocatoriamente Ovidio continuerà a fare come se ciò non fosse accaduto: «sonus est qui vivit in illa»²¹, che sottende il corpo come contenitore, come involucro di suono, mentre di Eco non è rimasto che quello.

3. VEDERE (L')ECO.

Prima che Eco diventi eco, è possibile vederla e dunque teoricamente rappresentarla. L'assenza che abbiamo denunciato, infatti, non è inconsapevole delle rappresentazioni, ben poco numerose in verità, in cui

¹⁹ «Vidit et incaluit», *Met.* III, 371.

²⁰ «Non stringermi, giù quelle mani!» (trad. L. Koch), *Met.* III, 390.

²¹ «In lei è il suono a vivere», (traduzione mia), *Met.* III, 401.

la critica ha creduto di riconoscere, con buona dose di dubbio, la ninfa accanto a Narciso²².

Chè la donna nelle rappresentazioni sia proprio Eco lo si può solo postulare²³, vista l'assenza di ogni marca iconografica a provare la correttezza dell'interpretazione, ed in mancanza un attributo od un'attitudine gestuale puntuali e caratterizzanti²⁴.

La ninfa che porta la mano alla bocca, a significare l'impedimento della parola della quale soffre, è descritta nell'*ekphrasis* di Filostrato (*Im.* II, 33, 2)²⁵ e tuttavia attestata in un solo caso (fig. 1)²⁶, abbinato ad un decoro

²² Il breve elenco delle immagini di Eco in J. BAZANT, SIMON 1986, pp. 680-683.

²³ Ribadendo il carattere dubitativo della lettura iconografica, diamo conto delle attestazioni con Eco censite da BAZANT, SIMON 1986. Conforme alla tradizione euripidea, Eco appare accanto ad Andromeda, della quale dipana il pianto seduta su una roccia, nel celebre paesaggio roccioso di Boscotrecase (von BLANCKENHAGEN-ALEXANDER 1962; BAZANT, SIMON 1986, p. 681, n. 5a), e nel simile affresco della Casa del *Sacredos Amandus* (Pompei I 7, 7; BAZANT, SIMON 1986, p. 681, n. 5b), qui accompagnata da altre due ninfe; è presente nel momento della liberazione che viene ritratto in un coppia di immagini gemelle (Napoli, Mus. Naz. 8993, da Pompei VI 10 2; BAZANT, SIMON 1986, p. 681, n. 7a e Napoli, Mus. Naz. 8997, da Pompei VII is. occ. 15; BAZANT, SIMON 1986, p. 681, n. 7b) e nella scena del combattimento in un pannello poco leggibile da Pompei (Napoli, Mus. Naz. 9477; BAZANT, SIMON 1986, p. 681, n. 6). Con Narciso le attestazioni sicure sono in stile tardo e lo stesso poco numerose: oltre ai due dipinti della Casa dei Dioscuri (Pompei VI 9, 6-7 (38); BAZANT, SIMON 1986, p. 681, n. 10; vedi n. 22 per l'altro), sembra Eco la figura femminile alle spalle di Narciso seduto, in un pannello da Pompei (Napoli, Mus. Naz. 9388; BAZANT, SIMON 1986, p. 682, n. 9) ed in un altro dalla villa di Torre dell'Annunziata (Napoli, Mus. Naz. 9385; BAZANT, SIMON 1986, p. 682, n. 12). Potrebbe essere Eco la figura femminile che compare in un quadro dalla Casa dell'Efebo, su cui avremo modo di tornare (Pompei I 7,11; RAFN 1992, p. 707, n. 50), e quella che porge a Narciso una ghirlanda, come appare in due diverse realizzazioni (Napoli, Mus. Naz. 9380; RAFN 1992, p. 707, n. 48 e PPM *Disegnatori*, p. 408, fig. 232).

²⁴ La presenza dell'iscrizione 'Echo' che, in un mosaico antiocheno, nomina la figura di donna accanto a Narciso dissipa ogni dubbio circa la sua identità, ma si tratta di un caso isolato oltre che tardo, I metà del III sec. d. C. (Antakya, Arch. Mus. 938; LEVI, pp. 136-137, taf. 23c).

²⁵ Vale la pena fare almeno riferimento al dibattito circa i limiti d'uso di una fonte letteraria in senso iconografico (GHEDINI 2000).

²⁶ Pompei VI 9, 6-7, Casa dei Dioscuri, *triclinium* (49), parete Sud; RAFN 1992, p. 707, n. 45; BAZANT, SIMON 1986, p. 682, nn. 10-11. Una figura velata (per WIESELER 1856 foggia del lutto o dell'invisibilità) poggia con un braccio sulla roccia che sormonta il sedile di

ceramico nel quale Eco, con la mano a schermare il viso, assiste Andromeda dolente²⁷.

Quanto alla donna stante in prossimità dello specchio d'acqua, non si possono escludere altre possibilità ermeneutiche, altrettanto lecite; Eco è plausibilmente sostituibile con la madre di Narciso, Liriope, venuta a sorvegliare il figlio prossimo alla fine²⁸, senza contare che la presenza femminile attorno alla fonte potrebbe sdoppiare, personificandola in forma di ninfa acquee, la fonte stessa²⁹, a rafforzare quello che non è solo, come vedremo, un elemento di ambientazione, ma la marca identitaria di Narciso, altrimenti a rischio di essere equivocato con i numerosi giovani, di simile aspetto ed in analoga posa³⁰, dei quali, tutti, Igino decanta la bellezza (*Fab.* CCLXX).

Per capire l'inefficacia semantica di un'eventuale Eco personificata e dipinta, proviamo a procedere per converso, ammettendo che sia proprio lei la donna rappresentata di sovente accanto a Narciso.

Narciso, mentre porta alla bocca la mano sinistra. A completare la rosa di possibilità, si è creduto di riconoscere nella figura stante a destra del giovane Afrodite/Nemesi (da ultimo BRAGANTINI 1993).

²⁷ «hire zum Mund geführte Rechte dient der Verstärkung der Stimme» così, Bazant, Simon (1986, p. 680), forse in modo troppo netto, sulla sola base del confronto letterario con l'Eco bronzea di Donona, menzionata da Filostrato.

²⁸ La questione della dubbia identità femminile rimane aperta in Parise Badoni (2001, p. 790), che ha proposto un'interessante rilettura del discusso affresco nella Casa dei Quattro Stili (Pompei I 8, 17, *tablinum* (9), parete Est) riconoscendovi Narciso, ed aggiungendo così un'attestazione in più alle 41 (certe) censite da Isabella Colpo.

²⁹ Tale mi pare la più avveduta interpretazione del pannello con Narciso alla fonte affiancato da una giovane seminuda recante l'attributo della ghirlanda (Napoli, Mus. Naz. 9380; RAFN 1992, p. 707, n. 48); occorre ricordare ancora il quadro noto grazie alla riproduzione grafica di Abbate, con una figura femminile sulla destra (PPM *Disegnatori*, p. 408, fig. 232). La possibilità che sia Eco ad essere rappresentata in entrambi i contesti, può essere sostenuta solo alla luce di specifiche ragioni, legate al paesaggio ed alla rarefazione di Eco, che tenterò di esporre successivamente (vedi p. 17).

³⁰ Di seguito le rispettive analisi iconografiche: Ciparisso (MALGIERI c.s.), Ganimede (COLPO 2005), Endimione (COLPO 2007).

Se Eco esiste nella dinamica di una responsione fallimentare degenerata in negazione assoluta, quindi non solo nella frustrazione della volontà, ma nella smaterializzazione come perdita totale di sé; e se la regressione ad una forma quasi indistinta di suono, che ha più poco di caratterizzato e riconoscibile, ma che è solo la voce di altri riverberata, è il labile filo che ricorda un presenza, allora niente è più distante da Eco che una donna in piedi, frontale, accanto a Narciso che si specchia, nel momento in cui peraltro ella non dovrebbe più essere vista, ma solo, semmai, udita.

Non che sia possibile, concorde con Grassigli, considerare lo specchiamento di Narciso in termini narrativi, e riconoscere nella scena il passaggio descrittivo corrispondente delle *Metamorfosi*: al contrario la scelta della posa e dell'atteggiamento è senz'altro dettata dall'esigenza di caratterizzare, di sussumere in un'immagine densa, e nella maniera più economica possibile, il mito stesso ed i suoi significati. Ma proprio per questo, in considerazione del dettame di chiarezza semantica e di economia di segni, Eco personificata è un tradimento del mitema di cui lei e Narciso sono i portatori.

Più facile trascurarla, oppure, come vedremo, riassumerla in altra maniera.

4. DI OSSA, DI SASSO, DI SUONO.

Verificato che è lecito chiedersi dove sia Eco, è questo il momento di domandarsi come cercarla. Per farlo, bisogna isolare le tappe del suo processo di smaterializzazione che, solo alla fine, la riconsegna ad una condizione per nulla estranea, allo stesso spazio naturale da cui proviene e che infine, anche attraverso il rifiuto di Narciso, la riaccoglie.

La successione degli stadi percorsi da Eco nel suo scivolamento metamorfico, la sua rapida riduzione all'essenziale, che letterariamente si compie nello spazio di pochi versi (*Met.* III, 396-399), si avvia dal suo ultimo sospiro «sit tibi copia nostri»³¹, espressione che estratta dal discorso presago di Narciso («meglio morire che cedermi a te», *Met.* III, 391), suona sì come un enunciato finalmente autonomo, ma pare la risonanza forzata ed inevitabile di parole che Eco non vorrebbe ripetere, introdotte non a caso da due negazioni che affermano, «rettulit [...] nihil nisi» - «nulla replicò se non» (trad. mia) -, forse alludenti ad un silenzio auspicato e tuttavia impossibile, prima della definitiva degenerazione.

A partire dalle ultime parole di Eco, peraltro quelle teoricamente più riuscite, tanto da porsi al limite della verisimiglianza ecolalica, inizia per lei un vero percorso a ritroso, di recesso alla natura, che dapprima permette alla ninfa oltraggiata soltanto di nascondersi e proteggere la sua vergogna (vv. 393-394: «latet», «pudibunda», «protegit»), ma che non si arresta con l'occultamento di sé, piuttosto procede esasperato, fino alla sua completa dissoluzione.

Intatti l'amore e la forza volitiva che ne scaturisce («sed tamen haeret amor crescitque»³², *Met.* III, 395), con la stessa pervicacia con cui aveva cercato Narciso, ora Eco avanza verso la fine, espone il suo corpo all'azione distruttiva di veglie, affanni e digiuni, fino alla sublimazione degli ultimi umori corporei («in aera sucus / corporis omnis abit»³³, *Met.* III, 397-398).

³¹ «Cedermi a te» (trad. L. Koch), *Met.* III, 392.

³² «ma le resta invischiato l'amore e cresce» (trad. L. Koch).

³³ «svaporano tutti gli umori» (trad. L. Koch).

È una continua sottrazione di sostanza vitale ciò che Eco sceglie per sé³⁴, non per l'effetto di maledizioni simili a quella con cui Giunone le aveva mutilato la parola, eppure di nuovo tragicamente e corporalmente menomante; in questo senso, coerente con l'energia verbale e seduttiva che la caratterizza nel tentativo erotico, la ninfa prende le distanze dal consesso dei vivi e cessa le loro attività, dismette l'esistenza insieme con la possibilità di soddisfazione amorosa, dismette infine e di conseguenza il suo corpo.

Soggetta ad un disseccamento delle parti molli³⁵, restano di lei solo la voce, già ridotta a lacerti, e le più solide componenti organiche, quindi le ossa; le due parti tuttavia non hanno la stessa capacità di resistenza, così le ossa vengono meno, e si pietrificano scomparendo, mentre la voce resta.

Il mutamento particolare di Eco rende quasi impossibile classificarne la metamorfosi entro i consueti parametri descrittivi³⁶, la sua vocalizzazione, infatti, è solo l'ultimo stadio di un deperimento che passa anche per una forma lata di mineralizzazione.

L'esalazione dei *suci* di Eco soddisfa il generale ordine poetico e descrittivo applicato da Ovidio alla realtà, saldato su corrispondenze metaforiche biunivoche che legano corpo e terra, e che a partire dal ripopolamento del mondo nel programmatico libro I (vv. 313-415), dettano le regole di reazione dei corpi, e delle loro componenti, alla metamorfosi:

³⁴ Riscatterei Eco dal vittimismo patologico, sebbene paia chiaro come la sofferenza della ninfa risponda ad una sintomatologia psico-fisica di repertorio (sul *discidum* e la ciclotomia 'monofase' di Eco, MAZZINI 1990, pp. 65-67).

³⁵ Il processo di consunzione va letto nell'economia complessiva delle categorie narrative e descrittive ovidiane, a partire dalla genesi del mondo e dei corpi, che trova nel ripopolamento terrestre, ad opera di Deucalione e Pirra, il suo momento archetipico, quando le pietre diventano uomini. Vedi PIANEZZOLA 1999, con bibl. prec.

³⁶ Ordinati tutti in COLPO 2012, p. 12 ss.

la parte dei sassi impregnata di qualche umore
e di terra si muta in materia corporea,
la parte inflessibile e solida si cambia in ossa³⁷ (trad. L. Koch)

Così Ovidio sul *genus durum* che sopravvive al diluvio per opera di Deucalione e Pirra. È questo il momento in cui il poeta stabilisce delle categorie guida, metaforiche e lessicali anzitutto³⁸, nella dinamica di scambio 'duro-molle', successivamente soddisfatte anche per converso, quando, dal secondo al primo, l'indurimento del corpo si completa nella pietrificazione di molti suoi personaggi.

Il *rigor* che abbandona i sassi e rende le loro parti tenere di carne, che permette alle vene che li percorrono di irrorare il sangue, e che perdura nelle parti compatte del sasso per diventare ossa, è poi lo stesso che, un esempio su tutti, blocca Niobe e la rende dapprima 'come di pietra', poi vera pietra. Una sorta di moto invisibile paralizza il volto della madre tracotante e competitiva, poi progressivamente le prende tutto il corpo fino a raggelarle il collo e gli arti, impedendole del tutto il movimento.

Diversa da questa, che può a buon diritto fungere da modello per un'intera classe di trasformazioni³⁹, la pietrificazione di Eco devia dalla

³⁷ *Met.* I, 407-410: «quae tamen ex illis aliquo pars umida suco / et terrena fuit, versa est in corporis usum; / quod solidum est flectique nequit, mutatur in ossa», «La parte dei sassi impregnata di qualche umore / e di terra si muta in materia corporea, / la parte inflessibile e solida si cambia in ossa: / le vene di prima conservano il nome» (trad. L. Koch).

³⁸ Sul procedimento letterario di Ovidio, fondamentale PIANEZZOLA 1999 (pp. 29-42), che riprende e perfeziona l'approccio strutturalista, composto da classi e serie descrittive, di ŠČEGLOV 1969.

³⁹ Su Niobe FRÉCAUT 1980, sull'iconografia del mito SALVO 2009. Paralleli tra Niobe ed Eco sono individuati anche da WIESELER 1856.

norma, ed è una mineralizzazione piuttosto particolare⁴⁰: anzitutto l'urgenza eziologica abbrevia il passaggio di stato dalle ossa alla roccia, sulla cui superficie dura il suono si infrange per tornare indietro, mentre questo permette di agganciare il fruttuoso motivo elegiaco della consumazione dell'amante che patisce e si riduce a niente, e quello mortifero della sua trasfigurazione in sole ossa, immagine di repertorio già sicuramente ellenistica⁴¹, successivamente anche latina.

Rispetto a Niobe ed ai numerosi altri pietrificati del poema mi pare che la peculiarità della trasformazione di Eco, oltre alla stretta fenomenologia dell'evento che in questo caso si condensa in un'espressione lapidaria e ben poco insistita, sia piuttosto nell'esito ultimo della metamorfosi, la quale non si risolve nella semplice negazione del movimento, bloccato in una posa definitiva, che rende i pietrificati sostanzialmente statue⁴², ma in qualcosa di più generico ed insieme del tutto peculiare.

Idealmente estratti dal ricco repertorio di soggetti delle *Metamorfosi*, quanti si fanno di pietra potrebbero comporre, radunati insieme, un'affollata galleria di opere d'arte⁴³; è da questa suggestiva idea di immagine ferma per sempre, di blocco istantaneo e perdurante, che Ovidio ricava la potenza descrittiva delle sue pietrificazioni; ecco allora che rimarcando la premessa teorica, semmai non fosse chiara, che la metamorfosi è in sostanza un fatto identitario, legato alla coscienza di sé, alla *mens*⁴⁴ esposta al dramma dello sconvolgimento delle forme, nel caso

⁴⁰ Lo coglie perfettamente CAVARERO 2003, p. 183 ss.

⁴¹ Call. *Epigr.* XXX, 3.

⁴² Si pensi soltanto a Medusa, ed al suo potere di produrre arte (GRASSIGLI 2012).

⁴³ All'immagine dà forma lo stesso Ovidio quando descrive Perseo che si avvicina all'antro di Medusa (*Met.* IV, 779 ss).

⁴⁴ Sul tema SCIARAMENTI 2015, pp. 187-202.

delle pietrificazioni è chiaro che tutte le peculiarità fisiche ed attitudinali del soggetto sono a riparo da stravolgimento, uscendo quest'ultimo depotenziato da una catastrofe che gli sottrae la possibilità di moto, ma che allo stesso tempo lo immortalava in una posa definitiva e gli consegna una riconoscibilità perenne.

La sorte di Eco è quanto mai distante da questa prospettiva tutto sommato rassicurante, per cui la garanzia di conservazione consiste nell'impassibilità delle forme di prima al cambiamento di stato, che semmai le eternizza; nel caso di Eco è proprio l'intima integrità dell'Ego che vacilla, quando la ninfa non si tramuta soltanto e semplicemente nel suo ritratto di pietra, in foggia unica e riconoscibile, ma in comuni sassi, e successivamente non in una voce, piuttosto in ogni voce che li colpisca.

«La voce di Eco non è infatti la *sua* voce, non possiede un timbro inconfondibile, non segnala una persona unica»⁴⁵: l'affermazione ci rinvia al punto di partenza, quello di Eco che sfugge ad una dimensione di evidenza corporea e di identità specifica.

La ninfa si allontana dalla possibilità di essere personificata ed è quanto mai distante da una rappresentazione umanizzata, da quel corpo e quel volto di donna che, fuori di ogni certezza, si suole scambiare per lei.

5. ECO NEI MONTI: UN PAESAGGIO TRISTE.

Lasciando da parte la dibattuta questione se Eco sia o meno presente⁴⁶ nell'inno omerico a Pan, come ipostasi o figura di suono, eventualità non decisiva nell'economia del nostro discorso, ci serviamo tuttavia dei versi

⁴⁵ CAVARERO 2003, p. 183.

⁴⁶ Si veda GUSMANI 1962 e, più recente, GERMANY 2005.

della preghiera per disegnare i contorni di uno spazio, quello appunto di Eco, i suoi confini di provenienza e pertinenza, nel tentativo di scorgere qui, a distanza di secoli e dipinte sulle pareti, le tracce della sua esistenza⁴⁷.

O Musa, celebra il figlio diletto di Ermes,
dal piede caprino, bicorni, amante del clamore, che per le valli
folte di alberi si aggira insieme con le ninfe avvezze alla danza:
esse amano calcare le cime delle impervie rupi
invocando Pan, dio dei pascoli, dall'abbondante chioma,
irsuto, che regna su tutte le alture nevose
e sulle vette dei monti, e sugli aspri sentieri.
Si aggira da ogni parte tra le folte macchie:
ora è attirato dai lenti ruscelli,
ora invece si inerpica fra rupi inaccessibili
salendo alla vetta più alta da cui si scorgono le greggi.
spesso corre tra le grandi montagne biancheggiate [...]
con lui allora le ninfe montane dalla limpida voce
girando con rapido batter di piedi presso la sorgente dalle acque cupe
cantano, e l'eco geme intorno alla vetta del monte⁴⁸ (trad. F. Cassola)

Si tratta di un delicato lavoro di ricerca, all'interno di un mito ove la tensione del desiderio, la *quête* amorosa, tessono nodi drammatici insolubili, e si tratta soprattutto di manipolare un dato letterario e figurativo altamente sensibile, determinante nell'iconografia mitologica,

⁴⁷ Associata al «*deus rusticus*», «*Echo montanam*» appare anche in Apuleio (V, 25), uno dei rari riferimenti al loro felice rapporto amoroso; di segno opposto, in accordo con la più vasta parte della tradizione, Nonno di Panopoli, che ce la descrive lasciata in una corsa forsennata per i monti, «ὄριδχομος» (*Dion.* II, 119).

⁴⁸ Hom. *Hymn.* XIX, 1-12 e 19-22.

ossia il paesaggio, che ha ricevuto un approfondito trattamento analitico nelle sue configurazioni pittoriche, non esteso però a tutte le pieghe dei suoi significati possibili.

Sulle forme idilliche del paesaggio mitologico-letterario⁴⁹, che dipinto diventa uno spazio di ambientazione, la letteratura ha avuto l'agio di lavorare in modo disteso, intrecciando, soprattutto negli studi di Eleanor Winsor Leach⁵⁰, il procedimento retorico a quello della composizione artistica. Prima di lei, Pierre Grimal aveva ricongiunto, nello spazio comune dell'immaginario mitologico, l'evocazione poetico-letteraria del paesaggio ovidiano e le sue contemporanee riproduzioni dipinte, recanti secondo lo studioso l'inconfondibile marca di una scuola italiana, individuando risorse formali comuni ai due linguaggi ed un medesimo procedimento combinatorio nella loro configurazione⁵¹; il margine di creazione poetica di Ovidio, lo scarto rispetto alla tradizione greco-ellenistica che aveva elevato la foggia dello spazio naturale all'idillio, consiste proprio nella possibilità di ravvivarne le componenti per mezzo di un loro accordo sapiente, così che il paesaggio supera il puro compito coreografico per svolgere sovente, grazie a descrizioni insistite e caratterizzanti, funzioni diegetiche decisive⁵².

Entro il quadro polimorfo dell'arte paesistica⁵³, solo di recente è emerso un filone tematico che Isabella Colpo per prima ha identificato

⁴⁹ Citeremo i punti fermi della letteratura scientifica dedicata al genere: DAWSON 1944; PETERS 1963; von BLANCKENHAGEN-ALEXANDER 1962.

⁵⁰ LEACH 1988, preceduto da LEACH 1980 e LEACH 1981.

⁵¹ GRIMAL 1938.

⁵² Sul paesaggio delle metamorfosi rimane un punto fermo il lavoro di SEGAL 1969.

⁵³ Per un'analisi del genere in senso diacronico, dalle sue premesse alle sue ultime evoluzioni, si vedano le trattazioni di LING 1991; BALDASSARRE, PONTRANDOLFO, ROUVERET, SALVADORI 2006; LA ROCCA 2008; BRAGANTINI 2015.

dedicandogli uno studio monografico preciso ed accurato⁵⁴, a partire dal quale ho potuto a mia volta approfondire l'analisi iconografica di alcuni miti⁵⁵, variando sensibilmente la chiave interpretativa da lei proposta; si rileva, in effetti, una possibilità espressiva ora più ora meno evidente, che scuote dal paesaggio le forme idilliche originarie, variamente declinate nelle confortanti visioni 'topiarie' che caratterizzano la sua prima diffusione intorno alla metà del I sec a. C. in fregi e bozzetti naturalistici, per ammettere nel vasto repertorio pittorico campano dal I sec. a.C. al I sec. d. C., sottese vene drammatiche fatte di oggetti, configurazioni morfologiche e scelte cromatiche.

In molte delle realizzazioni pittoriche che calano i personaggi del mito entro quadri naturali complessi, infatti, si scorgono elementi capaci di echeggiare un significato complessivamente tragico, di concerto con il contenuto drammatico delle storie di cui offrono rappresentazione; queste componenti, che spostano l'esegesi iconografica su un piano già tendente al simbolico, esprimono un umore complessivamente anti-idillico, quando non schiettamente mortifero. Alberi secchi, lacerti di rovine, fondali aridi e spazi brulli, immessi in prospettive spaziali riccamente articolate, insinuano scure tonalità emotive o segnalano epiloghi nefasti⁵⁶, entro le soluzioni formali più di sovente percorse dagli artigiani e dai loro committenti.

Pur non rientrando Narciso nell'indice tematico che Isabella Colpo propone per imporre un ordine all'analisi delle molteplici forme del

⁵⁴ COLPO 2010.

⁵⁵ I miti su cui ho lavorato sono quelli di Atteone, Dedalo ed Icaro e Marsia; gli esiti della ricerca sono attualmente in corso di stampa (SCIARAMENTI c.s.).

⁵⁶ Si pensi solo ai paesaggi di Atteone in COLPO 2010, pp. 91-102.

paesaggio brullo, e pur non essendo il mito incluso da Dawson⁵⁷ tra quelli che fondano il genere del paesaggio mitologico, con considerevole anticipo cronologico rispetto all'iconografia del nostro mito, la fonte di Narciso in cui e per cui ha luogo molta parte della sfortuna del protagonista, resta uno dei più cogenti luoghi letterari da considerare quando si tratta di scoprire le facoltà poetiche nell'evocazione del paesaggio in versi.

È allora forse necessario, continuando a cercare Eco, sottoporre ancora una volta il mito ad un'indagine iconografica centrata sul paesaggio, senza replicare lo studio fatto da molti ed ormai saturo di considerazioni⁵⁸, e non in senso puramente formale, piuttosto con l'obiettivo di verificare le reazioni dello schema iconografico del cacciatore presso la fonte⁵⁹ alle forme meta-idilliche del paesaggio brullo, per scorgervi, ottenuta una qualche forma di corrispondenza, le tracce di Eco.

Proprio al paesaggio tende, infatti, la ninfa ovidiana, che da questo punto di vista ed una volta di più non pare proprio scorporabile dal destino metamorfico del suo amato; al paesaggio, infatti, ella si volge fino a non poterne più essere distinta, quando si realizza un'identità di sostanza tra suono e spazio sonoro, quindi il *locus* performa l'azione che le toccherebbe e risponde, permettendo al fenomeno naturale di manifestarsi

⁵⁷ DAWSON 1944, p. 116: «One large group serves a moral purpose in revealing the tragic fate of the presumptuous; in this way may include the stories of Acteon, Icarus, Marsyas, the Niobids, perhaps Dirce and Protesilaus».

⁵⁸ In particolare HINDS 2002, p. 122 ss. ed alcune pagine di ROSATI 1983, p. 71 ss.

⁵⁹ L'arte figurata tratta Narciso nel solo contesto della fonte, ma entro questa configurazione generale, le possibilità di variazione sono numerose, per questo si veda COLPO 2006.

in autonomia, a Narciso morente: «totidemque remisit / locus, dictoque – vale- -vale- inquit et Echo»⁶⁰ (*Met.* III, 500-501).

Ninfa dei monti, abitante degli antri⁶¹, ad Eco si confanno spazi cavi e pietrosi, per lo più impervi; non potrebbe essere altrimenti avvertito, se non respinto dalla superficie dura delle rocce o rimbombato dalle pareti curve delle grotte⁶², quel fenomeno particolare di riflesso sonoro che è l'eco, cui il mito vuole dare spiegazione⁶³.

E se il rapporto tra Eco ed il suo paesaggio pietroso è talmente stretto da interessare la sostanza del fenomeno di cui la ninfa è, nella mitologia, causa ontologica, occorrerà attribuire lo stesso peso analitico al paesaggio di Narciso che le è compagno, sottoponendo anche il luogo dello specchiamento ad un'analisi consimile.

In termini generali, e riferendoci ai copiosi studi sull'argomento, Narciso non si dà, in letteratura, senza il rigoglio della fonte che lo circonda. Come già detto, la connotazione ovidiana tende in questo

⁶⁰ «e tutta la frase / riecheggiò per la valle. Disse: -Addio- e -Addio- disse Eco a lui» (trad. L. Koch).

⁶¹ Il discorso sulla provenienza di Eco è articolato, la questione è ben illustrata da BONADEO 2003, pp. 77-81, che lo ricostruisce sul complesso mosaico delle fonti antiche greche e latine. Oreade o Antriade (p. 77, nota 1), ninfa delle selve (p. 77, nota 2), «Waldnymphe» secondo Wieseler (1854, p. 3), o ancora Naiade/Pontiade (p. 78, nota 6). Va da sé il fondamentale rapporto con la terra di Arcadia, *locus amoenus* di musica, amore e poesia, popolato da Pan e dal suo corteggio agreste, ma anche spazio irto di contrasti e teatro di violenza (D'ANNA 1998).

⁶² Apice della letteratura di taglio scientifico, l'analisi del fenomeno (dell'eco ma anche dell'amplificazione acustica) è eseguita da Aristotele senza ricorrere a motivazioni metafisiche (*de An.* 419b25 ss.): frutto dell'urto di masse d'aria, l'emissione sonora non viene dispersa, ma trattenuta e respinta indietro. Uno sguardo complessivo del pensiero scientifico in BONADEO 2003, pp. 11-40.

⁶³ Vale la pena ricordare il rigore della descrizione lucreziana (*de Rer. Nat.* IV, 568-581): «...un'altra [voce], evitando corpi duri che la rinviano torna a noi e talvolta siamo vittime di quell'eco ingannatrice. Istruito da queste verità potrai spiegare a te stesso e agli alti come nei luoghi deserti le rocce ci rimandino le parole nel loro ordine esatto [...]. Questi luoghi, a quanto si immaginano gli abitanti della zona vicina, sono dimora dei Satiri dai piedi di capra, delle ninfe e dei Fauni».

passaggio all'esemplificazione, anche avvalendosi di soluzioni lessicali sperimentali a variare una tradizione ben collaudata⁶⁴; per questo la fonte di Narciso può essere senza indugio acquisita come *exemplum* di una categoria di ambientazioni, preceduta e seguita da emuli nello stesso testo ovidiano⁶⁵. Una serie di locuzioni ed espressioni pressoché formulari la delineano, a partire dal principio «fons erat» (*Met.* III, 407).

A partire da questa dichiarazione di esistenza, semplice solo in apparenza, si dipana l'inganno che rende possibile tutti quelli a venire, e la fonte, luogo vergine rispetto ad ogni contatto, prepara la rovina del giovane che, attratto, vi entra («faciemque loci fontemque secutus»⁶⁶, *Met.* III, 414), per non uscirne più. Solo apparentemente prospera e ristoratrice, la radura umida ed ombrosa è un concentrato di simboli, ed il suo incanto malcela il potere sinistro che non tarda a manifestarsi, preannunciato al lettore attento dalla serie di negazioni per mezzo delle quali viene descritta, che prospettano un ritratto negativo configurato solo attraverso quello che la fonte non è.

L'ingresso di Narciso nell'idillio apparente è una violazione generatrice di violenza⁶⁷, pur essendo la purezza del luogo omologa all'ostinato rifiuto opposto alle offerte amorose dal cacciatore, ora disposto al contatto con uno spazio cui è lecito assegnare, a questo punto, una capacità

⁶⁴ Ottimo il commento di Brachiesi, Rosati nell'edizione Valla (2007, p. 191 ss.), che segnalano il sapiente uso di un'aggettivazione senza precedenti.

⁶⁵ Uno su tutti la descrizione della valle di Tempe, in *Met.* I, 568-573 e della fonte di Atteone, in *Met.* III, 157 ss.

⁶⁶ «attratto dalla fonte e dal luogo stupendo» (trad. L. Koch).

⁶⁷ Sul tema PARRY 1964, pp. 268-282.

sostanzialmente attiva⁶⁸: egli è infine assorbito dalla radura, ne diviene parte per mezzo della metamorfosi che realizza la triste fusione vegetale.

Già scura, l'atmosfera s'incupisce man mano che il giovane si accosta al centro propulsore di ogni inganno, la fonte 'argentea' (*Met.* III, 407), della quale, il raffinato aggettivo, accomuna la materia a quella degli specchi, e da quando Narciso «procubuit», si stende, comincia il suo moto di accostamento all'acqua, teso alla ricerca di un contatto solo sfiorato in vita, che non può realizzarsi nemmeno dopo la morte.

Perfettamente resa in letteratura, la fonte ingannevole entro la quale vive la bellezza caduca di Narciso, assume nelle immagini un valore ulteriore e sostanziale, poiché oltre al compito primario di ambientare la storia, ella si carica della funzione decisiva di assegnare al personaggio un attributo; così la fonte posta ai piedi del giovane, spesso circolare e di piccole dimensioni, è essenziale per disambiguarne l'identità.

La predisposizione alla traduzione iconografica dell'incanto naturale che circonda Narciso emerge indubbia nel testo efrastico di Filostrato⁶⁹: dipinta, la fonte rafforza il suo potere illusorio ed attira nel noto inganno persino lo spettatore, rapito dalla verosimiglianza di una finestra naturale di splendida fattura e spinto per questo a domandarsi se sia vera lei, o se faccia parte del quadro anche lui, dipinto mentre la guarda. Lo stesso autore che negava la possibilità espressiva di Eco, descrivendola mentre zittisce se stessa (*Im.* II, 33, 3), fa tendere la rappresentazione di Narciso alla realtà, massimizzando il potere mimetico dell'arte figurata e

⁶⁸ Così anche BARCHIESI, ROSATI 2007, p. 191, nota 407.

⁶⁹ *Im.* I, 23: la fonte è dedicata ad Acheloo, ha tratti dionisiaci, è adorna di grappoli, di rami di vite e di edera, rallegrata dal canto di uccelli, cosparsa da boccioli di fiori (BETTINI, PELLIZZER 2003, testo n. 4; il riferimento all'*ekphrasis* in RAFN 1992, p. 704, n. 8).

confermando i rispettivi ambiti di pertinenza del giovane e della ninfa, uno vivo nel caleidoscopio delle forme dipinte e riflesse («la fonte ritrae Narciso, la pittura ritrae la fonte»), l'altra in un suono mortificato, impossibile da figurare.

Dai testi all'immagine, scorrendo le quarantuno attestazioni dipinte dedicate a Narciso entro il prospetto configurato da Isabella Colpo, e secondo la laboriosa sistemazione formale dei quadri a partire dalla posa del giovane (seduto –i più numerosi–, semireclinato prono, stante), abbiamo potuto isolarne alcuni che permettono delle considerazioni coerenti con l'indagine mitologica e letteraria pocanzi svolta, e che paiono offrire la soluzione sperata alla nostra ricerca.

Il primo, dalla Casa di *M. Lucretius Fronto*⁷⁰ (fig. 2), rientra nel gruppo dei quadri in cui Narciso viene rappresentato seduto, ed appartiene specificamente al sottogruppo di quelli non riferibili ad una precisa composizione, pur conservando dei tratti distintivi del primo sottogruppo, caratterizzato dalla presenza del cacciatore sulla destra, con la gamba sinistra allungata, in modo che la sua figura occupi obliquamente una delle diagonali della scena, complessivamente molto equilibrata.

Rispetto alle numerose immagini in cui, a contorno del nucleo figurativo, sono previste strutture di varia forma, monumenti cilindrici o lacerti di rovine⁷¹, e soprattutto inserti naturalistici che ora alludono, ora sviluppano nei particolari⁷² un ambiente naturale rigoglioso⁷³, la forza

⁷⁰ Pompei V 4, 11; PPM III, pp. 966-1029, figg. 72a-b; RAFN 1992, p. 704, n. 1; COLPO 2006, pp. 70-71, n. 27, fig. 11.

⁷¹ Si veda, ad esempio, la Casa V 2, 15 (RAFN 1992 p. 705, n. 27) e consimili.

⁷² Unanimemente riconosciuto il primato del quadro nel triclinio (r) della Casa della Regina Margherita (COLPO 2006, p. 69, n. 25, fig. 10), per complessità e ricchezza di dettagli descrittivi, ove per altro compare la personificazione di una divinità fluviale.

espressiva del quadro nel cubicolo della Casa V 4, 11 pare proprio l'assenza totale di vegetazione e la pur ricca articolazione delle forme rocciose attorno al giovane.

Il corpo di Narciso si allunga sinuoso sul sasso, aderendo in modo pressoché totale al segmento diritto descritto dal bastone di lancia che sale dai piedi incrociati fin sopra la testa coronata di foglie. Nudo per più della metà, un elegante drappo rosso copre parte delle gambe incrociate, avvolte nella stoffa che armonizza la figura. Non c'è contrasto tra il chiarore delle membra scoperte e la cromia opaca del paesaggio montuoso che occupa il resto della scena, realizzato in tinte varie con pennellate sovradipinte alla prima stesura pastosa del colore, entro una ricca scala di grigi ed azzurrini, in un'atmosfera tutto sommato quieta e solenne. La resa raffinata dell'acqua su cui compare il riflesso, grazie anche alla duplicazione del volto che vi appare, movimentata il ritratto e lo scuote dalla lapidaria fissità del paesaggio.

Tre piani di roccia scompongono la base d'appoggio, sul masso più alto siede Narciso, gli altri, ad altezza sfalsata, segnano il perimetro della vasca d'acqua, ed il motivo della roccia si diffonde attorno, interessa tutta l'ambientazione, come percorsa da un'eco di pietra, fino all'orizzonte occupato da rilievi appuntiti.

⁷³ Ridotto all'essenziale, esso è spesso compendiato nella presenza di un albero dal lungo fusto diramato che occupa la parte sinistra della composizione, a bilanciare la figura, sinuosa e languidamente atteggiata, di Narciso sulla destra. La combinazione suggerisce, nell'accordo dei volumi grafici sapientemente gestiti, una puntuale responsione tra l'elemento corporeo e quello naturale, che assegna un valore significativo all'albero, distante dall'essere un mero oggetto di ambientazione. Si veda, di nuovo a titolo esemplificativo di un'intera classe, il dipinto nel tablino della Casa IX, 9, d (RAFN 1992, p. 706, n. 31).

Simile a quest'ultimo ed utile per la sua decodificazione semantica, un quadro di epoca vespasiana in IV stile, oggi al Museo di Napoli⁷⁴ (fig. 3), già citato nel corso dell'analisi ed esaminato da Isabella Colpo appena prima di questo, ci restituisce Narciso seminudo, assiso su una roccia a destra, con due lance posate accanto ed il braccio alzato sopra la testa per sorreggere il velo che lo copre, secondo uno schema allogeno, forse di derivazione dionisiaca, combinato a quello più consueto per il cacciatore.

La similarità dell'impianto grafico, in verità piuttosto comune, incoraggia il paragone tra le due immagini, differenziate, oltre che dalla presenza di una struttura semicircolare alle spalle del giovane e da un paesaggio verde nel secondo dei due dipinti, dalla comparsa di una figura femminile seduta sulla sinistra che sorregge una ghirlanda e la porge a Narciso, e che dunque rientra in quella ristretta serie di immagini, già illustrata, ove si è potuto riconoscere la ninfa Eco.

In entrambi i quadri sono soddisfatti i parametri di riconoscibilità del soggetto protagonista, Narciso in primo piano riflette il suo viso nella fonte, e ne viene quindi replicato il ritratto; emerge però chiara la differenza radicale con cui è risolto il racconto, in entrambi i casi compendiato in un'immagine di specchiamento, ma il cui senso viene distribuito nei particolari di contorno, che esprimono l'ambientazione emotiva e l'umore complessivo del mito.

Il Narciso nel pannello del Museo di Napoli, infatti, che sembra aderire più dell'altro all'evocazione ovidiana, trasferisce con precisione le forme dell'idillio letterario in pittura, utilizzando degli elementi decorativi di genere e potenziando le implicazioni erotiche con il gesto femminile di

⁷⁴ RAFN 1992, p. 707, n. 48; COLPO 2006, p. 69, n. 26.

Narciso che si svela e l'erote che, in basso, spegne la sua torcia nello specchio d'acqua. Alla luce di questi elementi non è peregrina, ma neppure assolutamente acclarata, l'ipotesi che sia Eco⁷⁵ la ninfa accanto al giovane, ammessa tuttavia solo a costo di vedere effettivamente stemperato il senso drammatico della figurazione, perso in una dolce atmosfera di languore ed in uno spazio lussureggiante e confortevole.

Un vivido senso tragico emerge, invece, inequivocabile, nel dipinto dalla Casa V 4, 11, dove un'alterazione finanche violenta delle forme più comuni alla rappresentazione della fonte, ne disperde ogni parvenza idillica e, fatta salva l'identità di Narciso grazie al riflesso che lo qualifica, trasferisce in una dimensione inusuale il contenuto mitologico.

Di quest'ultimo, il paesaggio roccioso ed aspro comunica perfettamente la componente drammatica, dissolvendo di pari passo quella erotico-amorosa, ed il valore fin quasi predittivo dello spazio dalle forme impervie riesce ad anticipare la tragedia, implicitamente contenuta nella scena centrale dello specchiamento e tuttavia non espressa⁷⁶. L'uso sapiente dell'elemento naturalistico, la possibilità di piegarlo a forme inconsuete e per questo smaccatamente lontane dalla tradizione, condensa e raccoglie il senso profondo del dramma ed assegna un valore funzionale al paesaggio, esattamente come accadeva nei versi ovidiani.

La stessa tensione emotiva sostiene anche altre rappresentazioni che, in quest'ottica, scopriamo affini a quella della Casa V 4, 11: dal triclinio della Casa dell'Orso ferito⁷⁷ (fig. 4) proviene, infatti, un quadro con Narciso

⁷⁵ BONADEO 2003, p. 137, fig. 7.

⁷⁶ Si vedano le conclusioni del mio studio su Atteone, Dedalo ed Icaro e Marsia, esposto nell'intervento a convegno ad Amelia (novembre 2015), attualmente in corso di stampa.

⁷⁷ Pompei VII 2, 44-46, *triclinium* (c); PPM VI, pp. 721-723, figg. 27-28; COLPO 2006, p. 73, n. 34, fig. 17.

semidisteso sulla riva rocciosa, impegnato nel gesto femminile di sollevare il drappo che gli vela il capo e gli copre il corpo per metà; in basso, il suo bel volto (un riflesso impossibile e di maniera, poiché lo sguardo del giovane è puntato sullo spettatore) è reso in perfetta proporzione dimensionale. Alle spalle del cacciatore una ripa montuosa, dal profilo scosceso, spezza verticalmente l'orizzonte, e lascia sporgere, senza rigore prospettico, un grande tronco d'albero che, più spesso alla base, si assottiglia man mano verso la sommità del quadro, descrivendo una linea spezzata, fatta di diramazioni angolari; la chioma appiattita sull'estremità, resa in modo approssimato, non dissolve l'impressione che si tratti di un arbusto secco.

Dalla Villa di Diomede⁷⁸ una scena similmente configurata (fig. 5), attribuita al Pittore di Ifigenia, pone Narciso coronato di foglie ed un piccolo Eros stante una roccia a sinistra, in uno scenario piuttosto equilibrato, ancora spoglio e complessivamente roccioso, mentre nel quadro con Narciso dal Tempio di Iside a Pompei⁷⁹ (fig. 6), solo un rado accenno d'erba contorna lo specchio d'acqua scura ai piedi di giovane; nei pressi della riva un basso ramo spezzato affiora da terra ed un bastone è abbandonato sullo scoglio da cui è sporge il sedile di pietra ove siede il giovane, che tiene due lance nella mano destra.

Una possibile convergenza delle due configurazioni, quella con Eco e quella con la sola roccia, proviene dal cubicolo 12 della Casa dell'Efebo⁸⁰ (fig. 7), dove un assetto pittorico grosso modo piramidale, permette di

⁷⁸ RAFN 1992, p. 705, n. 28; RICHARDSON 2000, p. 141; COLPO 2006, p. 62, n. 2.

⁷⁹ Pompei VIII 7, 28, Tempio di Iside; PPM VIII, p. 847, fig. 222; RAFN 1992, p. 704, n. 6; COLPO 2006, p. 71, n. 28, fig. 11.

⁸⁰ Pompei I 7, 11, Casa dell'Efebo, *cubiculum* (12); PPM I, pp. 663, fig. 79.

affiancare al giovane Narciso da un lato una figura femminile, forse di nuovo la ninfa, e dall'altro una cima spoglia.

Chiariti la ragion d'essere ed il significato possibile di una configurazione naturale rara ed inusuale, potremmo spingerci ancora oltre ed incrociare la tendenza iconografica appena illustrata, pur minoritaria e non estendibile ad ogni occorrenza, con la figura di Eco oreade e la sua sorte di dissolvimento nel racconto.

Prende forma, muovendoci in tale direzione, la possibilità, certo non perspicua ma comprensibile, di una rappresentazione 'obliqua' della sfortunata, rafforzata alla luce della nota intraducibilità iconografica di un personaggio che esiste solo in una dimensione sottratta al visivo, compiuta pienamente nella pura vocalità.

Poiché lo spazio di Eco ha di necessità forme pietrose, affinché ella possa manifestarsi e continuare così ad esistere per la durezza delle superfici che la propagano, ed in forza della perfetta conciliabilità di un'esigenza figurativa soddisfatta dalle forme del paesaggio, con il paesaggio di Narciso stesso, senza il quale nemmeno lui esisterebbe in letteratura come in immagine, è possibile finalmente scorgere, tra le punte acuminatae di roccia, ciò che in verità non si può vedere, ma solo ascoltare.

La voce di Eco, che è il rimando di ogni voce, viene suggerita all'orecchio di chi guarda per mezzo delle forme che la generano, nello spazio di una splendida metonimia, che è anche l'unico modo possibile lasciato all'arte visiva di rappresentare degnamente la *vocalis nymphe*, senza che il suo significato si perda nello scarto tra testo ed immagine.

Il paesaggio restituisce dunque Eco figurandola là da dove ella può scaturire, ossia nelle rocce; non in una sola⁸¹, determinata e riconoscibile, ma in ognuna di quelle che possono generarla, rispettando la molteplicità che le è connaturata ed il suo essere non una voce, ma tante possibili voci riflesse.

Diremo allora che Eco è nel paesaggio, o meglio che Eco è il paesaggio, poiché qui si trova l'ultima parte di lei, quella essenziale ed invisibile, lontana dagli occhi eppure mai così vicina a Narciso come quando gli rende, infine, le sue ultime parole.

BIBLIOGRAFIA

BALDASSARRE, PONTRANDOLFO, ROUVERET, SALVADORI 2006: Baldassarre, M. Salvadori, A. Rouveret, A. Pontrandolfo, *Pittura romana. Dall'ellenismo al tardo-antico*, F. Motta Editore, Milano 2006.

BARCHIESI, ROSATI 2007: A. Barchiesi, G. Rosati (a cura di), *Ovidio. Metamorfosi, vol. II (libri III-IV)*, Fondazione Lorenzo Valla, Mondadori, Firenze 2007.

BAZANT, SIMON 1986: J. Bazant, E. Simon, s.v. «Echo» in *LIMC III*, 1986, pp. 680-683 e tavv.

BETTINI 1991: M. Bettini, *La maschera, il doppio e il ritratto: strategie dell'identità*, Laterza, Roma 1991.

⁸¹ La possibilità di esistere, lo ripetiamo ancora una volta, in contesti dissimili, idillici ed anti-idillici insieme, è la facoltà distintiva della ninfa ed in sostanza del fenomeno di cui ella è ipostasi, per cui ogni tipo di voce ed ogni tipo di contenuto espresso in forma vocale può, nel giusto contesto, dare luogo alla riflessione ecoica. A tal proposito interessanti le considerazioni di BONADEO 2003, p. 58 ss., che mutuando dalla linguistica il concetto oltremodo calzante di *vox media*, ed indicando con ciò la capacità di Eco di adattarsi al contesto in cui è posta, mettono bene in luce la sua possibilità di esistere nell'*amoenitas* come nell'*horridus*.

BETTINI 2008: M. Bettini, *Il ritratto dell'amante*, Einaudi, Torino 2008.

BETTINI 2004: M. Bettini, *Construire l'invisible. Un dossier sur le double dans la culture classique*, «Mètis» 2, 2004, pp. 217-230.

BETTINI, PELLIZZER 2003: M. Bettini, E. Pellizzer, *Il mito di Narciso. Immagini e racconti dalla Grecia a oggi*, Einaudi, Torino 2003.

VON BLANKCENHAGEN, ALEXANDER 1962: P. H. von Blanckenhagen, C. Alexander, *The Paintings from Boscotrecase*, P. von Zabern, Mainz am Rhein 1962.

BONADEO 2002: A. Bonadeo, *Il pianto di Eco. Riflessioni sulla presenza dell'eco in alcune trasposizioni letterarie del planctus*, «QUCC» 71, 2, 2002, pp. 133-145.

BONADEO 2003: A. Bonadeo, *Mito e Natura allo specchio. L'eco nel pensiero greco e latino*, ETS, Pisa 2003.

BORGHINI 1978: A. BORGHINI, *Categorie linguistiche e categorie antropologiche: il mito di Eco come passività della voce (Ovidio, Met. III, 356-401)*, «Lingua e stile», 13, 1978, pp. 489-500.

BRAGANTINI 1993: I. Bragantini (a cura di), VI, 9, 6-7. *Casa dei Dioscuri*, in PPM IV, 1993, pp. 860-1004.

BRAGANTINI 2015: I. Bragantini, *Roman painting in the Republic and early Empire*, in J.J. Pollitt (a cura di) *The Cambridge History of Painting in the Classical World*, Cambridge University Press, Cambridge 2015, pp. 302-369.

CAVARERO 2003. A. Cavarero, *A più voci. Filosofia dell'espressione vocale*, Feltrinelli, Milano 2003.

COLPO 2005: I. Colpo, *La formazione del repertorio. Immagini di Ganimede in area vesuviana*, «Eidola» 2, 2005, pp. 67-93.

COLPO 2006: I. Colpo, *Quod non alter et alter eras. Dinamiche figurative nel repertorio di Narciso in area vesuviana*, «Antenor» 5, 2006, pp. 57-91.

COLPO 2007: I. Colpo, *Circolazione di schemi nella formazione del repertorio mitologico di IV stile a Pompei: l'immagine di Endimione seduto*, in C. Guiral-Pelegri (a cura di), *IX Congreso AIPMA (Zaragoza–Calatayud, 21–25 septiembre 2004)*, «Antenor Quaderni» 8, 2007, Edizioni Quasar, Roma, pp. 77-82.

COLPO 2010: I. Colpo, *Ruinae... et putres robore trunci. Paesaggi di rovine e rovine nel paesaggio nella pittura romana (I secolo a.C.-I secolo d.C.)*, «Antenor Quaderni» 17, 2010, Edizioni Quasar, Roma 2010.

COLPO 2012: I. Colpo, *"Fai gli dei troppo potenti, se credi che diano e tolgano forma alla gente". Figurare la metamorfosi nel mondo classico*, in F. Ghedini, I. Colpo (a cura di), *Il gran poema delle passioni e delle meraviglie (Atti del convegno, Padova, 15-17 settembre 2011)*, «Antenor Quaderni» 28, Padova University Press, Padova 2012, pp. 11-28.

D'ANNA 1998: G. D'Anna, *La natura idealizzata: l'Arcadia nella poesia classica*, in R. Uglione (a cura di), *Atti del convegno nazionale di studi «L'uomo antico e la natura»*, Edizioni dell'Orso, Torino 1998, pp. 251-269.

DAWSON 1944: M. C. Dawson, *Romano-Campanian Mythological Landscape Painting*, Yale University Press, New Haven 1944.

FRÉCAUT 1980: J. M. F., *La métamorphose de Niobé chez Ovide (Met. VI, 301–12)*, «Latomus» 39, 1980, pp. 129-143.

FRONTISI-DUCROUX, VERNANT 1997: F. Frontisi-Doucroux, J.-P. Vernant, *Dans l'œil du miroir*, Éditions Odile Jacob, Paris 1997.

GERMANY 2005: R. Germany, *The figure of echo in the Homeric Hymn*, «AJPh» CXXVI, 2005, pp. 187-208.

GHEDINI 2000: F. Ghedini, *Filostrato Maggiore come fonte di conoscenza della pittura antica*, «Ostraka» 9, 2000, pp. 175-197.

GRASSIGLI 2009: G. L. Grassigli, *Il corpo e la voce. Cercando Eco*, «AION» 15-16, 2009, pp. 207-216.

GRASSIGLI 2012: G. L. Grassigli, *Magica arma: (Ov., Met. V 197). Il volto e il riflesso di Medusa tra letteratura e arti figurative a Roma*, in F. Ghedini, I. Colpo (a cura di), *Il gran poema delle passioni e delle meraviglie (Atti del convegno, Padova, 15-17 settembre 2011)*, «Antenor Quaderni» 28, Padova University Press, Padova 2012, pp. 73-83.

GRASSIGLI 2015: G. L. Grassigli, *Parole fragili, parole silenziose. Tre incontri ovidiani*, «Medea», 1, 1, 2015, DOI: <http://dx.doi.org/10.13125/medea-1834>.

GUSMANI 1962: R. Gusmani, *I nomi greci in - ὦ*, «Rendiconti dell'Istituto Lombardo, classe lettere, scienze morali e storiche» 96, 1962, pp. 399-412.

HARDIE 2002: T. Hardie, *Ovid's Poetics of Illusion*, Cambridge University Press, Cambridge 2002.

HINDS 2002: S. Hinds, *Landscape with Figures: Aesthetics of Place in the Metamorphoses and its Tradition*, in T. Hardie (a cura di), *The Cambridge Companion to Ovid*, Cambridge U.P., Cambridge, 2002, pp. 122-149.

LA ROCCA 2008: E. La Rocca, *Lo spazio negato. Il paesaggio nella cultura artistica greca e romana*, Electa, Milano 2008.

LEACH 1980: E. W. Leach, *Sacral-Idyllic Landscape Painting and the Poems of Tibullus' First Book*, «Latomus» 39, 1, 1980, pp. 47-69.

LEACH 1981: E. W. Leach, *The Metamorphoses of the Myth of Acteon in Campanian Painting*, «RM» 88, 1981, pp. 171-183.

LEACH 1988: E. W. Leach, *The Rhetoric of Space: Literary and Artistic Representations of Landscape in Republican and Augustan Rome*, Princeton U.P., Princeton 1988.

LING 1991: R. Ling, *Roman Painting*, Cambridge University Press, Cambridge 1991.

MALGIERI c.s.: E. Malgieri, *Dafne e Ciparisso, due miti d'amore apollinei nelle Metamorfosi di Ovidio e nel repertorio pittorico vesuviano*, in G. L. Grassigli, B. Sciarimenti (a cura di), *Immagini dei Greci, immagini dai Greci*, «Quaderni di Otium» 2, Morlacchi U. P., Perugia, c.s.

MAZZINI 1990: I. Mazzini, *Il folle da amore*, in S. Alfonso, G. Cipriani, P. Fedeli (a cura di), *Il poeta elegiaco e il viaggio d'amore. Dall'innamoramento alla crisi*, Edipuglia, Bari 1990, pp. 39-83.

MINOTTI 2007: F. Minotti, *Narciso senza narcisismo. Il mito di Narciso a Pompei*, in I. Colpo, G.L. Grassigli, F. Minotti, *Le ragioni di una scelta. Discutendo attorno alle immagini di Narciso a Pompei*, «Eidola» 4, 2007, pp. 79-99.

PARISE BADONI: F. Parise Badoni, *Narciso a Pompei nella casa dei Quattro Stili?*, «Mélanges de l'École Française de Rome» 113, 2, 2001, pp. 787-798.

PARRY 1964: H. Parry, *Metamorphoses: violence in a pastoral landscape*, «TAPhA» XCV, 1964, pp. 268-282.

PELLIZZER 1984: E. Pellizzer, *L'eco, lo specchio e la reciprocità amorosa. Una lettura del mito di Narciso*, «Quad. Urb.», n.s. 17,2, 1984, pp. 21-35.

PETERS 1963: W.J.T. Peters, *Landscape in Romano-Campanian Mural Painting*, van Gorcum, Assen 1963.

PIANEZZOLA 1999: E. Pianezzola, *La metamorfosi ovidiana come metafora narrativa* in E. Pianezzola (a cura di), *Ovidio. Modelli retorici e forma narrativa*, Pàtron Editore, Bologna 1999.

PPM *Disegnatori: Pompei. Pitture e mosaici. La documentazione nell'opera dei disegnatori e pittori dei secoli XVIII e XIX*, Istituto della Enciclopedia Italiana G. Treccani, Roma 1995.

PPM I-IX: *Pompei. Pitture e mosaici*, Istituto della Enciclopedia Italiana G. Treccani, Roma 1990-1999.

PREHN 1997: W. Prehn, *Der Spiegel des Narziss-Die Bedeutung sozialer Geschlechterrollen für die Narzissiconographie*, in D. Scagliarini Corlaìta (a cura di) *I temi figurativi nella pittura parietale antica*, Atti del convegno AIPMA (Bologna 1995), Univeristy Press Bologna, Imola 1997, pp. 107-111.

RAFN 1992: B. Rafn, s.v. «Narkissos» in *LIMC VI*, 1, 1992, pp. 703-711.

RICHARDSON 2000: L. Richardson JR., *A Catalog of Identifiable Figure Painters of Ancient Pompeii, Herculaneum and Stabiae*, The Johns Hopkins U.P., Baltimore 2000.

ROSATI 1983: G. Rosati, *Narciso e Pigmalione. Illusione e spettacolo nelle Metamorfosi di Ovidio*, Sansoni, Firenze 1983.

SALVO 2009: G. Salvo, *Ovidio e la cultura figurativa di età augustea: il mito di Niobe tra arte e letteratura*, «Eidola» 6, 2009, pp. 89-112.

ȘCÊGLOV 1969: J. K. Șcêglov, *Alcuni lineamenti di struttura nelle 'Metamorfosi' di Ovidio*, «Lingua e stile» 4, 1969, pp. 53-68.

SCIARAMENTI 2015: B. Sciaramenti, *Voci divine, parole umane, versi animali: la metamorfosi del suono*, in R. Carboni, M. Giuman (a cura di), *Sonora. La dimensione acustica nel mondo mitico, magico e religioso dell'antichità classica*, «Quaderni di Otium» 1, Morlacchi U.P., Perugia 2015, pp. 187-201.

SCIARAMENTI c.s.: B. Sciaramenti, *Senza idillio: il paesaggio del dramma nella pittura romana*, in F. Cuniberto, G. L. Grassigli (a cura di), *All'ombra del paesaggio in fiore: luoghi, paesaggi, giardini. Atti del Convegno (Amelia, 5-6 novembre 2015)*, c.s.

SEGAL 1969: C. Segal, *Landscapes in Ovid's Metamorphoses. A study in the transformation of a literary symbol*, Franz Steiner Verlag GMBH, Wiesbaden 1969.

WIESELER 1856: F. WIESELER, *Narkissos. Eine kunstmythologische Abhandlung nebst einem Anhang über die Narcissen und ihre Beziehung im Leben, Mythos und Cultus der Griechen*, Verlag der Dieterichschen Buchhandlung, Göttingen 1856.

Fig. 1. Pompei VI 9, 6-7, Casa dei Dioscuri, triclinio (49); (da PPM IV, p. 896, fig. 68).

Fig. 2. Pompei V 4, Casa di *M. Lucretius Fronto*, cubicolo (6), parete Nord (da BETTINI, PELLIZZER 2003, fig. 5).

Fig. 3. Pannello dal Museo Nazionale di Napoli, inv. 9380, Narciso alla fonte con figura femminile ed erote (da RAFN 1992, p. 429, n. 48).

Fig. 4. Pompei VII 2, 44.46, Casa dell'Orso ferito, triclinio (c), pannello con Narciso velato alla fonte (disegno di A. Ala -1865-, da PPM VI, p. 760, fig. 28).

Fig. 5. Pompei, Villa di Diomede, pannello con Narciso alla fonte ed erote (da RAFN 1992, p. 418, n. 28).

Fig. 6. Pompei VIII 7, 8, Tempio di Iside, triclinio (8), pannello con Narciso seduto alla fonte (da RAFN 1992, p. 416, n. 6).

Fig. 7. Pompei I 7, 11, Casa dell'Efebo, cubicolo (12), pannello con Narciso e figura femminile (da PPM I, pag. 663, fig. 79).